

MILLIY ADABIYOTDA KULGI MADANIYATI MASALASI

Xaitov Xamza Axmadovich

Bux DPI dotsenti, f.f.f.d(PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek adabiyoti namunalari taraqqiyotida xalq kulgisining o'rni va ahamiyati masalasi ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy, “Qoravoy”, “Qiztaka”, “Telefonchi”.laqab, xalq kulgisi, lo'li xola, qoravoy, xalq madaniyati, askiya, latifa, lof.

Gap madaniy qadriyatlar, ma'naviy me'ros haqida ketar ekan, ulug' ajdodlarimiz qoldirgan ulkan ma'naviy merosni o'rganish va asrab avaylashga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish zarurligi oydinlashadi. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy sohalarida bo'lgani kabi adabiyotshunoslikda ham, jumladan, askiya, lof, latifa janrlarining yozma adabiyotga ta'sirini o'rganish masalasida bosib o'tilgan yo'lni kuzatish, erishilgan yutuqlarni saralash, ularni yangicha mafkura, yangi nuqtai nazardan baholash zarurati yuzaga keladi. Zero, “Jahon madaniy merosining, jumladan, o'zbek adabiyotining o'lmas asarlari bizga insoniyatning naslu nasabi, tarixiy ildizlari, oliyjanob ideallari bir ekanini”¹⁴, xalqimizning xoxish-irodasi asosida dunyoga kelgan adabiy asarlarni chuqur mantiqiy mushohada qilish mas'uliyatini yuklaydi. Zamonaviy o'zbek adabiyoti taraqqiyotiga xalq maydon kulgisi ta'sirini o'rganish yangi tadqiqot hisoblanadi. Odatda odamzod uchun yangilik bo'lgan hodisaga nom berish jarayonida qanday so'z taklif etilmasin, ularning barchasida allaqanday saktalik bordek, atamaning ifoda qudrati hodisaning asl mohiyatiga qaraganda ancha cheklangandek tuyiladi. Lekin vaqt o'tishi ko'pchilik tilida qayta-qayta takrorlanishi natijasida o'sha so'z yoki atama tom ma'noda o'zi ifoda etishi kerak bo'lgan hodisaning ayniyatiga, aniqroq

¹⁴ Mirziyoyev Sh.M. “Folklor san'ati insoniyatning bolalik qo'shig'li”. Xalq baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan nutq. 2019-yil 6-aprel.

aytganda o'ziga xos ramz va obrazga aylanib ketadi. Ya'ni avvalida qo'pol va beo'xshov ko'ringan har qanday atama ham ming-minglab insonlarning his-tuyg'ulari yomg'iri ostida sayqal topib, bora- bora bamisoli o'zi ifoda etayotgan hodisaning uzviy bir qismi, ta'bir joiz bo'lsa, kaliti bo'lib qoladi. E'tiqodi, dunyoqarashi, kayfiyati, qalb intilishlari turlicha bo'lib kelgan millionlab insonlarning sezgilari, fikr- mulohazalari ularning o'zlari o'ylab topmagan, ajdodlaridan meros bo'lib kelayotgan behisob so'zlarning o'zanidan erkin oqishga majbur bo'ladi.

Binobarin, zamonaviy o'zbek adabiyoti namunalari syujetida uchraydigan og'zaki qiziqchilik, masxarabozlik, xalq satirasi va yumori, askiya, lof, latifa kabi kulgiga asoslangan folklor janrlariga xos xususiyatlarning ta'sirini o'rganish tadqiqotning vazifasi hisoblanadi. Ayni shu nuqtai nazardan qaraganda, o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqiyosda o'rganish va targ'ib qilish, ko'p qirrali bu mavzuni bugungi kunda dunyo adabiy jarayonida yuz berayotgan eng muhim jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil etib, zarur ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish tadqiqot maqsadi hisoblanadi. Har bir inson ichki olami, tuyg'ular dunyosidagi ma'naviy quvvat orqali so'z qobig'idagi ma'no sarhadini yangilash va kengaytirishga harakat qiladi. Mana shu ma'naviy quvvat badiiy adabiyotdir. Badiiy adabiyot musiqa san'atiga xos bo'lgan tovush va ohang imkoniyatlaridan ham, rassomlik san'atida qo'llanadigan rang va tasvir usullaridan ham, ilm-fan sohasidagi kuzatish, tanlash, baho berish, tahlil etish, xulosa chiqarish kabi prinsiplardan ham foydalanishi mumkin. Lekin xalqning yurak ohanglariga benihoya mos bo'lgan folklor adabiyoti ta'sirida yozilgan zamonaviy o'zbek adabiyoti namunalari lutfu nazokat beqiyosdir. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, Folklor san'ati, ta'bir joiz bo'lsa, insoniyatning bolalik qo'shig'idir.

Atoqli adib Abdulla Qodiriy nasrda ijtimoiy kulgining turlari haqida gapirar ekan, uning yana bir uslubi- xarakter kulgisi ham mavjudligini ta'kidlagan edi. “Sizni nafratlantirgan masala yoki yaxshi o'z hayotidan, o'z xususiyatidan olib kulgi holiga qo'yishingiz kerak. Ya'ni siz bu kulgilikni yasagan bo'lib ko'ringan bo'lib ko'rinmang, balki o'zi yasalgan bo'lib ko'rinsin. O'z holini o'zi arz qilsin”,-deb

ta’kidlaydi.¹⁵ Uning bu so’zlari o’zbek adabiyotida kulgi tiplari, kulgili obrazlar yaratish bilan bog’liq. Chunki hajviyot, mutoyiba, kulgi ijtimoiy hayotni aks ettirar ekan, undagi illatlar, salbiy voqea yoki faktlarni oddiy qayd etmaydi, balki uning mohiyatini ochib berishi shart. Bu hodisa badiiy adabiyotda hajvni umumlashtirish, tipiklashtirish orqali obrazlar, tiplar, hajviy xarakterlar yaratish asosida amalga oshiriladi. Xalq kulgi san’ati ta’siri ostida vujudga kelgan asarlarda yuqoridagi kabi aniq umumlashma va umumlashma- to’qima obrazlar bilan birgalikda badiiy ijodning mukammal unsuri bo’lgan hajviy tiplar ham mavjud:

“Qoravoy hamon cho’miladi. Qiztaka ko’zoynakli otinoyining raqamini izlaydi.”Kechirasiz, raqamini bering”.Ko’zlaridan tashnaligi bilinib turibdi mehr-muhabbatga. Telefonchi telefonini o’padi, silaydi, peshanasiga qo’yganча bir daqiqagina uxlaydi.so’ng yana o’yin va internet dengizigz sho’ng’iydi”.¹⁶

Badiiy matndagi “Qoravoy”, “Qiztaka”, “Telefonchi”kabi hajviy tiplar yuqoridagi obraz turlaridan shu bilan farq qiladiki, unda ma’lum bir sinf, ijtimoiy tabaqa yoki guruh kishilariga tegishli bo’lgan belgilar bilan bir qatorda bu obrazning o’ziga tegishli bo’lgan shaxsiy xususiyatlar ham keng ifoda etiladi.O’quvchining ko’z oldida ham butun bir ijtimoiy tabaqaga mansub xususiyatlarni tashuvchi, ham jonli insonga xos bo’lgan fe’l-atvorli odam obrazi gavdalanadi.Bunda ikki tomon shaxsiy va umumiy sifatlar uyg’unlashgan bo’ladi. Yani umumiylik yakkalik orqali ochiladi. Hajviy tip- xarakter yaratish hiyla murakkab adabiy-ijodiy muammo bo’lib, yozuvchidan hayotni chuqur bilishni, katt mahoratni talab qiladi.

“Meshpolvon odatdagidek maqtanib yuborganini o’zi bilmay qoldi:

-Tashvishlanmang, lo’li xola, biron yil yonimda yursa, suvda baliqni quvib ushlaydigan qip qo’yaman. Ana, Go’ro’g’li boboning chevarasi menga qo’shilib, kam bo’ptimi ?”¹⁷

Keltirilgan badiiy matndagi “Meshpolvon”, “Lo’li xola”, “Go’ro’g’li bobo”kabi obrazlar orqali milliy xususiyatlarga xos kulgi tiplari yaratilgan.Kulgi tiplari ijtimoiy tabaqa yoki guruhga mansub bo’lgan ko’p kishilarning fe’l- atvorlarini, odat va

¹⁵ Qodiriy A.“Yozuvchilarimizg’a”.Kichik asarlar. Toshkent . G’afur G’ulom. 1969.b-187.

¹⁶ Jovliyev J. “Qo’rqma”. Roman. Toshkent. Nihol. 2020. B-130.

¹⁷ Obidjon Anvar.“Yengilmas Meshpolvon”. Toshkent. Ziyo nashr. 2019. B-46.

turmush kechirish tarzlarini o'rganib, to'plab, ularning xarakterli tomonlarini yig'ib, shuningdek bir obrazgagina xos bo'lgan jonli, individual xususiyatlarini ham topib, uni tiriltirishi va estetik ifodalashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodiriy A. "Yozuvchilarimizg'a". Kichik asarlar. Toshkent . G'afur G'ulom. 1969.b-187.
2. Jovliyev J. "Qo'rqma". Roman. Toshkent. Nihol. 2020. B-130.
3. Obidjon Anvar. "Yengilmas Meshpolvon". Toshkent. Ziyo nashr. 2019. B-46.
4. K K Akhmadovich, SG Badriddinnovna THE CONCERT OF READING, SPECIAL FEATURES OF CHILDREN'S READING E Conferencea,28-33.
5. KK Akhmadovich, N O Alisherovna THE AESTHETIC VALUE OF LINGUISTIC FLORIONYMS IN WORKS OF ART IN AROUSING LAUGHTER 59-63.
6. K K Akhmadovich, O B Togmurodovich THE ISSUE OF THE CONTENT OF EDUCATION IN THE HISTORY OF THE PEOPLES OF THE EAST Conferencea, 95-101.
7. K K Akhmadovich, S G Badriddinovna HISTORICAL GENESIS OF UZBEK CHILDREN'S READING, PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND AESTHETIC EXPE=RESSION OF NATIONALITY IN THEM E Conference Zone, 47-51.